

**CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE LAS AGUAS SUPERFICIALES
DE TRES ZONAS TURÍSTICAS Y COMERCIALES DE CUMANÁ,
ESTADO SUCRE, VENEZUELA****PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATION OF SURFACE WATERS OF THREE
TOURISM AND COMMERCIAL AREAS OF CUMANÁ, SUCRE STATE, VENEZUELA**VILMA LANZA^{1,2,*}, LOLIMAR ROMERO¹, KATIANA CEDEÑO², LESME ORTIZ², JESÚS GAMBOA²¹*Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), Santo Domingo, República Dominicana,*²*Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas Sucre/Nueva Esparta, Cumaná, Venezuela**Correspondencia: Vilma Lanza , E-mail: vlanzac@gmail.com**RESUMEN**

Las descargas de aguas servidas a lo largo de las costas, provenientes de actividades antropogénicas, han podido inducir al deterioro de zonas de atractivo turístico en muchas regiones, por ejemplo la Laguna de Los Patos en Cumaná, estado Sucre, Venezuela. Partiendo de esto, se propuso determinar los niveles de algunos parámetros físico-químicos en el agua de tres zonas de importancia turística y comercial (El Peñón, Los Coctelitos y El Monumento), para obtener información que permita adoptar medidas de control de ser necesario. Los registros de los datos fueron realizados semanalmente durante tres meses (mayo a julio 2015). Los valores promedio de las variables en estudio estuvieron dentro de los rangos permitidos por la normativa ambiental venezolana (Decreto 883 y normas COVENIN), sin diferencias estadísticamente significativas entre las zonas bajo el estudio. Sin embargo, mediante la prueba Kruskal-Wallis, se determinaron pequeñas diferencias significativas, a excepción del amoníaco, entre las semanas de estudio, con relación a la temperatura (KW = 30,4599; $p = 0,0013$), pH (KW = 30,0543; $p = 0,0015$), oxígeno disuelto (KW = 31,8479; $p = 0,0008$), salinidad (KW = 31,8911; $p = 0,0007$), nitrito (KW = 28,4008; $p = 0,0028$), nitrato (KW = 26,5432; $p = 0,005$), amoníaco (KW = 16,4445; $p = 0,1254$) y fosfato (KW = 26,9632; $p = 0,0046$). Las variaciones en los valores entre semanas revelaron pequeñas susceptibilidades de las zonas evaluadas debido a cambios ambientales temporales a pequeña escala. Por ello, se recomienda mantener una evaluación constante de estos parámetros, debido a la importancia de estas zonas en la distribución de alimentos marinos para los turistas, así como de balnearios recreacionales.

PALABRAS CLAVE: El Peñón, Los Coctelitos, El Monumento, control ambiental, decreto 883, COVENIN.**ABSTRACT**

Discharges of sewage along the coasts, from anthropogenic activities, have led to the deterioration of areas of touristic attraction in many regions, for example the Laguna de Los Patos, Cumaná, Sucre state, Venezuela. Based on this, it was proposed to determine the levels of some physical and chemical parameters in the sea surface water of three areas of touristic and commercial importance (El Peñón, Los Coctelitos and El Monumento), in order to obtain information that allows the adoption of control measures if necessary. Data records were made weekly for three months (May to July 2015). The average values of the variables under study were within the ranges allowed by Venezuelan environmental regulations (Decree 883 and COVENIN standards), without statistically significant differences among the studied areas. However, using the Kruskal-Wallis test, small significant differences were determined, with the exception of ammonia (KW = 16.4445; $p = 0.1254$), along the study, in relation to temperature (KW = 30.4599; $p = 0.0013$), pH (KW = 30.0543; $p = 0.0015$), dissolved oxygen (KW = 31.8479; $p = 0.0008$), salinity (KW = 31.8911; $p = 0.0007$), nitrite (KW = 28.4008; $p = 0.0028$), nitrate (KW = 26.5432; $p = 0.005$) and phosphate (KW = 26.9632; $p = 0.0046$). Variations in the values among weeks revealed some susceptibilities of the areas evaluated due to temporary environmental changes on a small scale. Therefore, it is recommended to keep a constant monitoring of these parameters, due to the importance of these areas in the distribution of seafood for tourists, as well as recreational beaches.

KEY WORDS: El Peñón, Los Coctelitos, El Monumento, environmental control, decree 883, COVENIN.**INTRODUCCIÓN**

En los lagos, ríos y mares se practican actividades de interés turístico, como la pesca, navegación, natación y buceo. Para disfrutar estas actividades de manera segura, es necesario prestar atención a riesgos como la contaminación por las aguas residuales, el crecimiento excesivo de cianobacterias tóxicas y la prevención de

accidentes (WHO 2000).

En el estado Sucre, el Golfo de Cariaco es un cuerpo de agua con una elevada productividad biológica en la región costera venezolana, sus márgenes constituyen parte jurisdiccional de los municipios Sucre, Bolívar, Mejía, Ribero y Cruz Salmerón Acosta. El golfo sirve como área de vivero natural y desove, lo que le confiere un

importante valor acuícola por la alta producción de peces, moluscos, crustáceos y otros organismos marinos (Gómez 1996). Por otro lado, este ecosistema ha sufrido un gran impacto ambiental debido a la contaminación de sus aguas y suelos, raleo o pérdida del manglar, pérdida de hábitats, disminución de la diversidad de especies, entre otras. Esto ha incentivado a grupos ecológicos a impulsar la promulgación de un decreto donde se declararía: “hábitat acuático especial para la explotación o uso controlado al Golfo de Cariaco” y velar por la preservación de este espacio marino costero como generador de alimentos marinos, así como también para el desarrollo de actividades educativas, turísticas, deportivas, culturales, científicas y socioeconómicas.

Las masas de agua del litoral costero del Golfo de Cariaco están influenciadas por el influjo exógeno antropogénico, convirtiéndose en el receptáculo final de la escorrentía continental, alterando de una u otra forma el equilibrio hidrológico, biológico, geoquímico y ecológico (Bonilla 1982). Los efluentes antropogénicos degradan los ecosistemas, rompiendo el equilibrio ecológico y a su vez afectando temporalmente al golfo debido a la hidrodinámica que lo caracteriza (Gamboa y Bonilla 1983, Bonilla *et al.* 1995). Los procesos de convección y afloramiento en este cuerpo de agua tienden a desarrollar fenómenos de renovación de las aguas superficiales pobres en nutrientes por aguas profundas, más frías y ricas en sustancias nutritivas como nitritos, nitratos y fosfatos, estimulando el desarrollo fitoplanctónico (Rowe *et al.* 1977, Bonilla *et al.* 1985).

Entre las bondades que ofrecen las zonas en estudio, destaca la gastronomía, en especial el expendio de productos derivados del mar, que incluye además del pescado, los moluscos, mariscos y crustáceos, los cuales son comercializados durante todo el año y son de predilección de propios y visitantes. Sin embargo, las frecuentemente e inadecuadas condiciones higiénicas en la preparación y venta hacen importante mantener el control sanitario de esta actividad, debido a que los consumidores se ven expuestos a contraer enfermedades toxiinfecciosas (Muñoz *et al.* 2008). Por otro lado, las altas cargas bacterianas de las aguas en las que los desprevenidos bañistas hacen su disfrute, deben ser motivo para que las autoridades gubernamentales tomen obligadas medidas sanitarias, con la finalidad de prevenir posibles focos de infecciones, ocasionados por las descargas de aguas servidas, así como por las procedentes del efluente del río Manzanares, las

cuales contribuyen con buena parte de la contaminación bacteriana, de materia orgánica y metales pesados, acumulados en los sedimentos superficiales de la región. Además del subsecuente peligro para la fauna béntica, incluyendo varias especies de bivalvos y moluscos de interés comercial (Senior y Castañeda 1999).

Por todo lo antes mencionado, se propuso caracterizar espacial y temporalmente los niveles de algunos parámetros físicos (temperatura, pH, oxígeno disuelto y salinidad) y los elementos nutritivos (nitrito, nitrato, amoníaco y fosfato), en el agua superficial de tres zonas de importancia turística y comercial en el margen costero meridional del Golfo de Cariaco (El Peñón, Los Coctelitos y El Monumento). Con estos resultados generar información que permita adoptar medidas de control biogeoquímico, de ser necesario, para salvaguardar al visitante para el disfrute y goce en la zona costera evaluada.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron muestreos semanales, durante tres meses (mayo a julio de 2015), de aguas superficiales de tres zonas de interés turístico en Cumaná: El Monumento (10°28'41.56''N, 64°10'46.08''O), Los Coctelitos (10°28'41.69''N, 64°9'44.16''O) y El Peñón (10°27'16.26''N, 64°5'34.78''O). Parámetros como temperatura, pH, oxígeno disuelto y salinidad fueron obtenidos *in situ* con una sonda multiparamétrica marca YSI modelo 650 MD, serie 600 QS. El contenido de iones nitrato fue determinado por reducción con columna de cadmio, mientras que los de amoníaco, nitrito y fosfato fueron determinados por colorimetría según *American Public Health Association* (APHA 1992). Se realizó la exploración de los datos para verificar los supuestos estadísticos, encontrándose que las varianzas de los mismos no eran homogéneas y la transformación logarítmica de estos no corrigió esta situación. Por ello, se aplicó la prueba de ANOVA no paramétrica de Kruskal-Wallis (Boyer *et al.* 2000) para determinar las diferencias espaciales y temporales con respecto a las variables físico-químicas estudiadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No se encontraron grandes diferencias significativas en los parámetros evaluados en las zonas de estudio, en cuanto a temperatura, pH, oxígeno disuelto, salinidad, nitrito, nitrato, amoníaco y fosfato. Sin embargo, se observaron pequeñas variaciones generadas, tal vez a cambios transicionales de surgencia y vientos

alisios, así como a posibles eventos lluviosos días antes de muestreo.

Los menores valores de temperatura del agua fueron registrados en los sectores El Peñón y Los Coctelitos en el mes de mayo (27,7 °C) y el mayor registro en el mes de junio (30,05 °C), en el sector El Monumento, constituyendo una diferencia notable entre sectores. Esto puede ser explicado a la disminución del grado de surgencia y de los vientos alisios con el pasar de los meses del año, ocasionando así un aumento de la temperatura superficial del agua. Temporalmente, la prueba de Kruskal-Wallis indicó que hay una pequeña diferencia significativa entre las medianas a un nivel de confianza del 95,0 % para la temperatura (KW = 30,4599, $p = 0,0013$, Fig. 1a).

Esta diferencia de temperatura coincide con lo reportado por Troccoli y Cabrera (1994) para las zonas costeras del oriente venezolano, quienes registraron variaciones de temperatura de 5,1 °C entre períodos de surgencia. En la zona estudiada se evidenció la influencia de la surgencia costera que afecta el nororiente del país durante los primeros meses del año. En esta época, la intensificación de los vientos alisios del Noreste genera el ascenso de aguas sub-superficiales (Rueda y Müller 2013), y produce una disminución de la temperatura superficial (Valerio *et al.* 2014). Al respecto, Okuda (1975) señaló la existencia de tres surgencias con intensidades distintas; una fuerte de enero a mayo, otra moderada de junio a agosto y una débil desde septiembre a noviembre. Adicionalmente, Aparicio (2003) determinó que el semestre enero-junio es un periodo de “intenso oleaje” debido a la acción eólica sobre la superficie marina.

La salinidad fue menor en el mes de mayo y mayor en el mes de junio, cuyos registros fueron de 32 y 38 UPS, respectivamente, ambos en el sector El Monumento. Se observaron diferencias significativas con respecto a la salinidad en distintos muestreos (KW = 31,8911; $p = 0,0007$, Fig. 1b). Se puede inferir que los menores valores de salinidad pudieron deberse a lluvias caídas en la zona días antes del muestreo, siendo el sector El Monumento el más susceptible a la variación de salinidad por ser el que se encuentra más próximo a la desembocadura del río Manzanares al mar. Valerio *et al.* (2014) sugieren que las precipitaciones pueden alterar los valores de salinidad, si las mismas ocurren en días previos al muestreo. Además, la disminución de la salinidad puede ser producto de una precipitación atmosférica puntual (Quintero *et al.* 2004). Asimismo, Aparicio (2003), advierte que

cuerpos de agua cerrados como el Golfo de Cariaco podrían presentar un régimen local de variabilidad de salinidad superficial, la cual podría ser más susceptible a las variaciones estacionales del patrón de lluvias.

En otro parámetro, las estaciones Los Coctelitos y El Peñón, presentaron valores extremos de oxígeno disuelto en el mes de junio (5,42 mg/L) y mayo (8,74 mg/L); en este sentido, existieron diferencias significativas entre muestreos (KW = 31,8479; $p = 0,0008$, Fig. 1c). Los mayores valores de oxígeno disuelto en el agua de mar, determinados en el mes de mayo, tal vez fue producto de las bajas temperaturas del agua para esa época, en contraste con el mes de junio cuando la temperatura comienzan a aumentar por disminución de la surgencia y los vientos alisios. En otro aspecto, los valores elevados de oxígeno disuelto (8,74 mg/L) indicarían que la zona de estudio presenta aguas muy productivas debido al alto contenido de oxígeno (Pirela *et al.* 2008). En este sentido, producto de la alta surgencia en la zona, las aguas son removidas produciéndose así un aporte de nutrientes, disminución de la temperatura y elevación del oxígeno disuelto en las aguas superficiales empobrecidas por el consumo biológico (Lara *et al.* 2015).

Los valores de pH más bajos (7,6) fueron registrados en el mes de mayo en las tres zonas de estudio, mientras que los más altos (8,3) fueron determinados en Los Coctelitos y El Peñón durante el mes de julio, encontrándose diferencias significativas entre las semanas para este parámetro (KW = 30,0543; $p = 0,0015$, Fig. 1d). Estos resultados coinciden con los reportados por Zapata (2004), quien obtuvo para la región costera del Golfo de Cariaco valores de pH entre 6,91 - 8,52. Se conoce que en aguas oceánicas, donde opera el sistema de amortiguación de carbonato/bicarbonato, el pH varía dentro de unos límites estrechos (8,1 - 8,3). Sin embargo, en aguas cercanas a la costa, el pH del agua de mar se puede alejar del valor promedio por efecto de la actividad biológica (fotosíntesis, respiración celular) y las descargas antropogénicas. La norma COVENIN (2002) para aguas costeras, en las que se practiquen actividades turísticas, establece valores de pH de 6 a 9. En tal sentido, los resultados de este estudio estarían dentro de los límites permisibles.

En este sentido, Martínez *et al.* (2011) manifestaron que en las aguas superficiales pueden existir variaciones de pH de origen natural o artificial; como el ácido carbónico disuelto proveniente de la disolución del dióxido de carbono de la atmósfera y por la respiración

de los organismos vivos y como origen artificial se encuentran los vertidos o desechos de aguas residuales. Los valores elevados de pH se corresponden a aguas muy productivas y son indicativos del CO₂ producido por los procesos de respiración, utilizado por el fitoplancton para la síntesis de la materia orgánica a través del proceso de fotosíntesis, disminuyendo el efecto tampón del sistema carbonato-gas carbónico, haciéndolo más alcalino.

Parámetros como pH, salinidad, temperatura y oxígeno disuelto son necesarios para interpretar fenómenos biológicos en aguas naturales (Schindler 1971), también para diagnosticar el comportamiento del fitoplancton en un cuerpo de agua (Ferraz 1989).

Con relación a los nutrientes, se cuantificó la menor y mayor concentración de amoníaco en la tercera (0,02 mg/L) y segunda (0,32 mg/L) semana del mes de junio, ambas determinaciones para el sector Los Coctelitos. La prueba de Kruskal-Wallis indica que hay diferencias significativas entre semanas en relación a este parámetro (KW = 16,4445; $p = 0,1254$, Fig. 1e). Estos contenidos de amoníaco pueden estar asociados a la descomposición de la materia orgánica en los procesos biológicos aerobios o anaerobios, tal como lo expresa Carrillo y Marciales (1998).

Para el caso de iones nitrato (NO₃⁻), se obtuvo la mayor concentración en julio y la menor en mayo, 0,114 y 0,002 mg/L, respectivamente, ambas en el sector El Monumento. Estas variaciones pueden estar asociadas a las descargas de aguas del río Manzanares en la zona, donde el mes de julio es de mayor efluente fluvial en comparación con el mes de mayo, y como consecuencia de ello mayor ingreso de aguas, posiblemente, con mayor contenido de fertilizantes de procesos agrícolas en las cabeceras de río hayan inducido el aumento del contenido de estos iones. Por otra parte, también es probable que la disminución haya sido inducida por el consumo de iones nitrato debido a un aumento en la población de fitoplancton, tal como sugiere Ferraz (1989). Se observaron diferencias significativas entre muestreos para este parámetro (KW = 26,5432; $p = 0,005$, Fig. 1f). En este sentido, Carrillo y Marciales (1998), reportaron que los niveles de nitrato en aguas superficiales se presentan en pequeñas cantidades y su origen puede tener relación con descargas de aguas contaminadas con fertilizantes derivados de labores agrícolas.

El ion nitrato es la forma oxidada estable del nitrógeno en solución acuosa y se caracteriza por

no presentar facultades de adsorción. Entra en el ciclo del nitrógeno como soporte principal del crecimiento del fitoplancton, siendo regenerado posteriormente a partir de sus formas orgánicas por las bacterias. Cuando la velocidad de regeneración es inferior a la velocidad de uso, los nitratos se convierten en un factor limitante del crecimiento de las algas y su concentración es, en muchos casos, inferior al límite de detección analítico (Senior y Castañeda 2000). Situación semejante ocurre en el medio oceánico a nivel de la superficie, o en aguas costeras durante las afloraciones fitoplanctónicas. Al contrario, las aguas oceánicas profundas con abundante cantidad de nitrato pueden enriquecer las aguas superficiales en las zonas de surgencia costera. En las aguas costeras las concentraciones de nitrato pueden alcanzar los 10 μmol/L (0,062 mg/L) cuando la producción primaria es baja. Cuando la salinidad disminuye, el efecto de los aportes terrestres se hace importante y las concentraciones de nitratos pueden incrementarse alcanzando varias centenas de μmol/L (Senior y Castañeda 2000).

El ion nitrato, además de ejercer un efecto negativo sobre la salud humana, está relacionado con la contaminación costera con aguas servidas (Sasson 1993, Richards *et al.* 1996, Hunter *et al.* 2000). La concentración de nitratos en aguas superficiales normalmente es baja (0 - 18 mg/L), pero dichos valores pueden elevarse como consecuencia de las prácticas agrícolas o por residuos urbanos y ganaderos, o por el aporte de aguas subterráneas ricas en nitrato (Hunter *et al.* 2000, Antón y Lizaso 2001). Es importante destacar que, a pesar de la ubicación de viviendas en los márgenes adyacentes al mar en el sector El Peñón, los diferentes muestreos no revelaron niveles elevados de iones nitrato, por lo que se puede inferir que estas no hacen ningún aporte considerable de este nutriente al agua de mar en sus alrededores. Además, los diferentes valores de iones nitrato encontrados están muy por debajo del límite máximo de estos en aguas superficiales, por lo que se puede inferir bajos niveles de contaminación o una buena producción de fitoplancton, lo que está en correlación con una alta actividad acuícola.

Con relación a los iones nitrito, la mayor concentración fue determinada en la segunda semana de julio (0,085 mg/L) y la menor en la última semana de julio (0,003 mg/L), en el sector El Monumento y Los Coctelitos, respectivamente. Esto hace ver que ocurren cambios estadísticos significativos en el contenido de nitrato en periodos breves de tiempo, en sectores aledaños que están mutuamente relacionados (KW = 28,4008; $p =$

0,0028, Fig. 1g), variaciones en concentraciones que no son preocupantes porque no exceden límites que sugieran niveles de contaminación. Al respecto, Carrillo y Marciales (1998) establecieron que la presencia de iones nitrito en aguas superficiales se justifica por constituir un índice químico de contaminación y su concentración en aguas superficiales es normalmente inferior a 0,1 mg/L. Igualmente, se conoce que los iones nitrito (NO_2^-) son un intermediario muy fugaz en el ciclo del nitrógeno en las aguas, lo cual explicaría las variaciones de concentraciones obtenidas.

El contenido de fosfato en las zonas de estudio permaneció constante durante los meses de junio y julio, lográndose determinar la concentración más baja equivalente a 0,04 mg/L. No obstante, la mayor cantidad de este ion fue determinada en el mes de mayo en el sector El Peñón (0,24 mg/L), siendo esta seis veces mayor que la concentración más baja, presentando así diferencias significativas entre muestreos ($KW = 1,9624$; $p = 0,3748$, Fig. 1h). Este aumento en concentración de iones fosfato en el sector El Peñón pudo verse favorecido por la cercanía de viviendas a la costa. En este sentido, Carrillo y Marciales (1998) proponen que el aporte de fosfato puede provenir de detergentes de aguas residuales domésticas e industriales. Por otra parte, López *et al.* (1985) y Palazón (2000) afirman que los sedimentos juegan un papel importante y relevante en el control de los niveles de fosfato de la interface sedimento-agua superficial y que los niveles de fosfato y nitrógeno que se encuentran en un cuerpo de agua somera, como es el caso de El Peñón, están afectados por múltiples factores de carácter biótico, abiótico y del metabolismo interno del ecosistema. Esto permite un continuo reciclaje de los elementos en los diferentes compartimientos sin que ocurra una acumulación significativa que afecte la productividad en el cuerpo del agua, donde los nutrientes nitrogenados y el fosfato presentan sus mayores concentraciones (Lara *et al.* 2015).

Se puede inferir que durante el período de muestreo no se observó contaminación puntual ni dispersa o difusa. Según Vitousek *et al.* (1997), la primera es de origen industrial, ganadero o urbano (vertido de residuos industriales, de aguas residuales urbanas o de efluentes orgánicos de las explotaciones ganaderas, lixiviación de vertederos) y la segunda proveniente de la actividad agronómica principalmente. Si bien las fuentes de contaminación puntual pueden ejercer un gran impacto sobre las aguas superficiales o sobre localizaciones concretas de las aguas subterráneas, las prácticas de abono con

fertilizantes (orgánicos o inorgánicos) son generalmente las causantes de la contaminación generalizada de las aguas subterráneas (Ryczel 2006) que eventualmente llegan al mar. Estas evaluaciones son importantes porque permiten brindarle seguridad a las personas que visitan las zonas en estudio, bien sea propios o visitantes de la localidad cumanesa, o en caso contrario alertarlo del riesgo que corren de frecuentar la zona.

Los valores máximos permitidos para nitrito y nitrato, según el Decreto 883 (1995), son de 10 mg/L y para COVENIN (1995) en aguas naturales, industriales y residuales son de 1,0 a 10,0 mg/L. Sin embargo, las demás variables (temperatura, salinidad, amoníaco, fosfato) no presentan regulaciones por COVENIN ni por el Decreto 883. En este sentido, el aporte de agroquímicos que llegan al golfo a través del río Manzanares, el cual descarga un promedio de $600 \times 10^6 \text{ m}^3 \cdot \text{año}^{-1}$, según Mora *et al.* (1968), sería una de las fuentes principales de nitrato, acompañado por descargas de otros ríos o quebradas de menor caudal y desarrollo longitudinal variado que drenan al Golfo de Cariaco, como son los ríos Guirintal, Tunantal, Guaracayal, Soledad, Marigüitar, Golindano, Cachamaure, Tarabacoa, Poza Azul y las quebradas Puerto La Vieja, Capiantar y Oricaro (Carballo 1982), generando un aporte importante de nutrientes al cuerpo de agua, lo cual no se refleja en esta investigación, dado que los niveles de nitrito y nitratos registrados fueron bajos. Además, estos últimos efluentes fluviales se encuentran retirados de los sectores bajo estudio.

Los resultados reflejan que los parámetros físico-químicos evaluados no estuvieron influenciados por fenómenos puntuales que se desarrollen particularmente en las localidades de estudio, sino por fenómenos de carácter regional. Las diferencias de valores entre semanas muestra lo susceptible de la zona evaluada a cambios ambientales temporales a pequeña escala, posiblemente asociados al movimiento de las aguas por los vientos alisios predominantes sobre el área evaluada, según lo expresado por Quintero *et al.* (2002), que pasan por la Península de Araya y siguen rumbo al Golfo de Cariaco. Aunado a ello, las precipitaciones en la región en general son escasas (Bonilla *et al.* 1998). También hay que tener en cuenta que las corrientes de las mareas y su modificación por el viento, la densidad del agua, la irregularidad del fondo, la proximidad de la costa y la navegación, pueden producir perturbaciones considerables en el agua y variaciones locales de las mismas en un lugar de captación establecido. Además, debe

tenerse muy en cuenta la acción de cualquier descarga local sobre la captación de las muestras

a evaluar, tal como se indica en COVENIN (2002).

Figura 1. Variabilidad temporal de a) temperatura, b) salinidad, c) oxígeno disuelto, d) pH, e) amoniaco, f) nitrato, g) nitrito y h) fosfato en El Peñón, Los Coctelitos y El Monumento, Cumaná, Venezuela, durante mayo a julio de 2015.

En la costa sur del Golfo de Cariaco están asentadas procesadoras de pescado que constituyen posibles fuentes generadoras de nutrientes, entre las que se puede citar: la Compañía Anónima Industrial de Pesca (CAIP) y La Gaviota en Caigüire, Alimentos Margarita en Marigüitar, Alimentos Neptuno en Pericantar. En el sector La Lonja Pesquera de Cumaná no dejan de tener importancia Hielo Cristal y Avecaisa. Sin embargo, los valores de nitrato y nitrito estuvieron dentro de los valores permitidos por el Decreto 883 (1995). Además, hay que considerar que en la mayoría de las viviendas de Caigüire y El Peñón cuentan con servicios básicos, pero que aún persiste en muchas de ellas la falta de conexión a la red de aguas servidas, por lo que

descargan efluentes libremente al mar.

Dado que el fenómeno de surgencia produce un aumento de la concentración de nutrientes en la capa superficial del mar, promoviendo el florecimiento y la producción del material orgánico por la fotosíntesis del fitoplancton, según Lara *et al.* (2015), es necesario conocer la calidad del agua en áreas destinadas a la pesca, comercialización y fines turísticos y recreacionales. Por ello resulta obligatorio realizar mediciones sistemáticas y periódicas de diversos parámetros biológicos y fisicoquímicos que contribuyan a conocer las condiciones de las áreas con destino turístico y comercial para así ofrecer seguridad y confianza del visitante.

Además, publicaciones periódicas de esta índole permite mantener a los habitantes de la localidad en alerta que están bajo vigilancia constante para que conserven el medio ambiente, de esta manera conservar su salud, además de brindar seguridad al visitante. Es recomendable que resultados como estos sean publicados en folletos turísticos para así generar la difusión deseada al visitante para que sientan confianza y volver a la región, de esta manera pequeño comerciante pueda aumentar sus ganancias.

CONCLUSIONES

Los niveles obtenidos para los diferentes parámetros físicos y químicos analizados estuvieron dentro de los valores exigidos por las normativas venezolanas, razón por la cual se les brinda seguridad a los visitantes del litoral costero cumanés. Evaluaciones periódicas y difusión de resultados puede incentivar a pobladores a mantener control sanitario apto para el disfrute y goce de las aguas y derivados del mar, debido a la vigilancia y aplicación de medidas correctivas acordes a la situación. La región bajo estudio puede ser considerada como zona de alta productividad primaria de acuerdo a los valores de pH y oxígeno disuelto, lo cual es corroborada por su alta productividad acuícola. Este estudio, así como relacionados, pueden ser usados para educar a la población, especialmente de la localidad de El Peñón, a que la mejora de las condiciones ambientales conllevaría a un mayor aprovechamiento ecológico, económico y turístico del ecosistema, pudiendo así brindar seguridad y confianza en los visitantes, debido a que es una zona altamente turística.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al *M.Sc.* José Alió Mingo (INIA Sucre-Nueva Esparta/Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador) por la revisión del manuscrito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- APHA (AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION). 1992. Standard Methods for the examination of water and wastewater. 18TH Ed. American Water Works Association (AWWA). Washington, D.C., USA, pp. 1015.
- ANTÓN A, LIZASO J. 2001. Nitritos, nitratos y nitrosaminas. Fundación Ibérica para la Seguridad Alimentaria, Madrid, España, pp. 26-30.
- APARICIO R. 2003. Revisión de las características oceanográficas de la plataforma nororiental de Venezuela. *En*: FREÓN P, MENDOZA J. (Eds). La sardina (*Sardinella aurita*) su medio ambiente y explotación en el oriente de Venezuela (pp. 171-205). Cumaná. Disponible en línea en: http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers10-07/010031236.pdf (Acceso 10.09.2017).
- BONILLA J. 1982. Algunas características geoquímicas de los sedimentos superficiales del Golfo de Cariaco, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela.* 18(1&2):133-155.
- BONILLA J, MÁRQUEZ A, GAMBOA B. 1985. Características geoquímicas en núcleos de sedimentos de la región nororiental y río Orinoco Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela.* 24(1-2):43-61.
- BONILLA J, FERMÍN J, GAMBOA B, CABRERA M. 1995. Aspectos geoquímicos de los sedimentos superficiales ecosistema marino costero de Jose, estado Anzoátegui, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela.* 32(1&2):5-23.
- BONILLA J, QUINTERO A, ÁLVAREZ M, DE GRADO A, GIL H, GUEVARA M, MARTÍNEZ G, SAINT S. 1998. Condición ambiental de la Ensenada Grande del Obispo, Estado Sucre, Venezuela. *Scientia.* 13(1):35-59.
- BOYER J, STERLING P, JONES R. 2000. Maximizing information from a water quality monitoring network through visualization techniques. *Est. Coast Shelf Sci.* 50(1):30-48.
- CARABALLO L. 1982. Golfo de Cariaco. Parte I: Morfología y batimetría submarina. Estructura y tectonismo reciente. *Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela.* 21(1&2):13-35.
- CARRILLO G, MARCIALES L. 1998. Análisis de aguas y líquidos residuales, ensayos de laboratorio. Editorial Innovación Tecnológica, Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 158.
- DECRETO N° 883. 1995. Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos. Venezuela, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.021, pp. 23.
- FERRAZ E. 1989. Influencia de los factores físicos en la distribución vertical de las biomásas fitoplanctónicas en el Golfo de Cariaco, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela.*

- 28(1&2):47-56.
- GAMBOA B, BONILLA J. 1983. Distribución de metales (Fe, Mn, Cu, Zn) en sedimentos superficiales de la Cuenca Tuy - Cariaco. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 22(1-2):103-110.
- GÓMEZ A. 1996. Causas de la fertilidad marina en el nororiente de Venezuela. Interciencia. 21(3):140-146.
- HUNTER C, PERKINS J, TRANTER J, HARWICK P. 2000. Fecal bacteria in the waters and upland area in Derbyshire, England: The influence of agricultural land use. J. Environ. Qual. 29(4):1253-1261.
- LARA R, VELÁSQUEZ R, TRÓCCOLI L, HERNÁNDEZ D, LEMUS M. 2015. Variación temporal de las variables físico-químicas y biomasa fitoplanctónica en aguas superficiales de la zona costera de Chacopata, NE Venezuela (Mar Caribe). Rev. Biol. Mar. Oceanogr. 50(2):367-373.
- LÓPEZ D, DOMÍNGUEZ R, DUARTE N. 1985. Hidroquímica de la superficie e interfase agua-sedimento de la laguna costera (Laguna de Tacarigua). Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 24(1&2):225-236.
- MARTÍNEZ G, HERNÁNDEZ D, QUINTERO A, MÁRQUEZ A, SENIOR W, GONZÁLEZ A. 2011. Estudio físico-químico de las aguas del sector oriental del Golfo de Cariaco, Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 50(2):273-287.
- MORA C, LÓPEZ M, OKUDA T. 1968. Algunas observaciones hidrobiológicas en la costa de Cumaná. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 6(1):303-327.
- MUÑOZ D, GRAÜ C, MARTÍNEZ C, MARVAL H, ZERPA A. 2008. Prevalencia de *Staphylococcus aureus*, *Vibrio* spp. y enterobacterias en carne de pepitona *Arca zebra* comercializada en Cumaná, Venezuela. Zootecnia Trop. 26(4):505-513.
- COVENIN (COMISIÓN VENEZOLANA DE NORMAS INDUSTRIALES). 1995. Norma Venezolana COVENIN. Aguas naturales, industriales y residuales. Determinación de aniones por cromatografía iónica. 3142.
- COVENIN (COMISIÓN VENEZOLANA DE NORMAS INDUSTRIALES). 2002. Norma Venezolana COVENIN. Aguas naturales, industriales y residuales. Guía para las técnicas de muestreo. 2709 (1ª Revisión).
- OKUDA T. 1975. Características hidroquímicas del Golfo de Santa Fe y área adyacentes. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 14(2):251-268.
- PALAZÓN J. 2000. Condiciones hidroquímicas del saco de la isla de Coche, Venezuela, mayo 1989-mayo 1990. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 39(1&2):55-65.
- PIRELA E, TROCCOLI L, HERNÁNDEZ I. 2008. Hidrografía y cambios en la comunidad del microfitoplancton de la Bahía de Charagato, Isla de Cubagua, Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 47(1):3-16.
- QUINTERO A, TEREJOVA G, VICENT G, PADRÓN A, BONILLA J. 2002. Los pescadores del Golfo de Cariaco. Interciencia. 27(6):286-292.
- QUINTERO A, BONILLA J, SERRANO L, AMARO M, RODRÍGUEZ B, TEREJOVA G, FIGUEROA Y. 2004. Características ambientales de la Bahía de Mochima y adyacencias de la cuenca de Cariaco, Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 43(1&2):49-64.
- RICHARDS R, BAKER D, CREAMER N, KRAMER J, EWING D, MERRYFIELD B, WALLRABENSTEIN K. 1996. Well water quality, well vulnerability, and agricultural contamination in the mid western United States. J. Environ. Qual. 25(3):384-402.
- ROWE G, CLIFFORD C, SMITHZ K. 1977. Nutrient regeneration in sediments off Cap Blanc Spanish Sahara. Deep-Sea Res. 24(1):47-63.
- RUEDA D, MÜLLER F. 2013. The Southern Caribbean Upwelling System: Sea surface temperature, wind forcing and chlorophyll concentration patterns. Deep-Sea Res. 78(8): 102-114.
- RYCZEL M. 2006. Presencia en el agua de bebida de nitratos y nitritos y su impacto sobre la salud. ATA-informa. 71:24-26.
- SASSON A. 1993. La alimentación del hombre del mañana. UNESCO. Reverté, Barcelona, España, pp. 807.
- SENIOR W, CASTAÑEDA J. 1999. Estudio oceanográfico y calidad de aguas y sedimentos del oriente de Venezuela. Informe Técnico. IOV-UDO-FUNDAUDO-PDVSA-PALMAVEN, Cumaná, Venezuela, pp. 247.

- SENIOR W, CASTAÑEDA J. 2000. Evaluación de la calidad de las aguas en el ecosistema Delta del Orinoco. Informe técnico final. PDVSA/UDO, Cumaná, Venezuela, pp. 163.
- SCHINDLER D. 1971. Light, temperature and oxygen regimes of selected lakes in the experimental lakes area, Northwestern Ontario. J. Fish. Res. Bd. Canadá. 28:157-169.
- TROCCOLI L, CABRERA T. 1994. Estudio de la hidrografía y el fitoplancton de la Bahía de Charagato, Isla de Cubagua, Venezuela. Memorias III Congreso de Ciencias del Mar. MarCuba, Cuba, pp. 45-56.
- VALERIO L, LÓPEZ F, TROCCOLI L. 2014. Caracterización física de tres playas de interés turístico-pesquero del municipio Península de Macanao, Isla de Margarita, Venezuela. Multiciencias. 14(4):357-363.
- VITOUSEK P, ABER J, HOWARTH R, LIKENS G, MATSON P, SCHINDLER D, SCHLENSINGER W, TILMAN G. 1997. Human alteration of the global nitrogen cycle: Sources and consequences. Ecol. Applic. 7(3):737-750.
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2000. Guidelines for safe recreational-water environments. Swimming pools, spas and similar recreational-water environments. Chapter 5. Managing water and air quality. Disponible en línea en: http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/recreaII-ch5.pdf?ua=1. (Acceso 17.09.2017).
- ZAPATA Y. 2004. Evaluación bacteriológica de la región marino costera del Golfo de Cariaco, Sector Oriental, estado Sucre. Cumaná, Venezuela: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias, Departamento de Bioanálisis [Trabajo de Grado Licenciatura en Bioanálisis], pp. 55.